

Dificultad de Aprendizaje en Matemáticas, la relación con el desempeño en materias de Ingeniería

M. E. Carreón Romero^{1*}, L. Carreón Romero², J. Rivera Flores³

¹Cuerpo Académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos, Academia de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Sección I y II S/N Aire Libre C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México.

²Academia de Ciencias Básicas, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Sección I y II S/N Aire Libre C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México.

³Cuerpo Académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos, Academia de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Sección I y II S/N Aire Libre C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México.

[*maria.cr@teziutlan.tecnm.mx](mailto:maria.cr@teziutlan.tecnm.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Un gran porcentaje de estudiantes de nivel superior presentan problemas de aprovechamiento en las materias relacionadas con matemáticas; la Dificultad de Aprendizaje de las Matemáticas (DAM) es una característica que afecta alrededor 7% de la población mundial, presentándose como desventaja para los estudiantes que la padecen debido al desconocimiento del tema por parte de la comunidad docente. En este trabajo se realizó un estudio cuantitativo de alcance descriptivo con la finalidad de Identificar la población de estudiantes de 6º y 8º semestre de la carrera de Sistemas Computacionales del ITST con DAM. Se observó que alrededor del 9% de la población estudiada presenta un nivel significativo de DAM. Además, después de analizar datos académicos se demostró que un alto porcentaje de estudiantes que presentan nivel III de DAM muestran bajo desempeño académico en las materias cursadas.

Palabras clave: matemáticas, dificultad, estudiantes, desempeño.

Abstract

A large percentage of upper-level students have achievement problems in math-related subjects; The Learning Difficulty of Mathematics (DAM) is a characteristic that affects around 7% of the world population, presenting itself as a disadvantage for students who suffer from it due to the lack of knowledge of the subject by the teaching community. In this work, a quantitative study with a descriptive scope was carried out in order to identify the population of 6th and 8th semester students of the ITST Computer Systems career with DAM. It was observed that around 9% of the studied population presents a significant level of DAM. In addition, after analyzing academic data, it was shown that a high percentage of students who present DAM level III show low academic performance in the subjects taken.

Key words: math, difficulty, students, performance.

Introducción

Las instituciones de educación superior tienen como meta formar profesionales competentes, con el compromiso de conseguir una inserción efectiva de todos sus estudiantes dentro de las aulas de clases, siguiendo los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades, inclusión y

normalización. De esta forma, Comes [7] sugiere una actitud positiva y el conocimiento básico sobre cómo actuar ante determinadas situaciones.

Como lo expresa Orrantía [8] los problemas de aprendizaje juegan un papel importante en el desarrollo de los estudiantes, pues no se trata solo del rendimiento académico, sino de su crecimiento personal. Quinteño [1] argumenta que dentro de las aulas donde se imparten materias del área de ingeniería, la mayoría de los docentes se enfocan en mostrar la ejecución correcta de procedimientos, así un estudiante deberá ser capaz de recordar símbolos, fórmulas y procedimientos matemáticos con diferente nivel de complejidad; por su parte Pérez [6] señala que la comprensión de la lógica subyacente de procedimientos y algoritmos es fundamental para su recuperación y uso.

En las materias con enfoque matemático existe un problema que limita a los estudiantes a desarrollarse eficientemente, dicha situación de aprendizaje se conoce como **Dificultad de Aprendizaje de las Matemáticas (DAM)**; Fernández [3] aclara que dicha particularidad no tiene relación con un déficit de atención, mala instrucción o un problema intelectual; sin embargo, el hecho de no reconocer las características de este padecimiento, puede ser tan grave como otros problemas de aprendizaje. De acuerdo a estudios presentados por Goikoetxea [5] se estima que entre un 4% y 8% de la población mundial padece DAM, estas personas presentan entre otros problemas dificultad para reconocer símbolos matemáticos y/o números, ejecutar procedimientos, seguir secuencias y resolver problemas matemáticos. Por su parte Pérez [6] argumenta que presentar características de DAM origina en los estudiantes problemas para diseñar y aplicar algoritmos matemáticos.

Un gran porcentaje de estudiantes de nivel superior que cursan materias relacionadas con matemáticas presentan problemas de aprovechamiento, debido principalmente a la dificultad para dominar cada uno de los tópicos presentados, y como consecuencia, muestran un bajo rendimiento académico. En este sentido, las posibles causas que originan la dificultad presentada por cada estudiante es desconocida por el docente; investigar situaciones particulares no es una tarea fácil. De acuerdo a investigaciones realizadas por Galán [4] se estima que alrededor del 7% de la población estudiantil presenta DAM, particularidad que muchos docentes desconocen y que pone en desventaja a estudiantes con esta condición, debido principalmente a las características que presentan. Mucho se dice del bajo rendimiento académico de los estudiantes en el área de las matemáticas, dando pie a la implementación de estrategias dirigidas a remediar el problema mediante soluciones que funcionan bien en estudiantes que no presentan DAM, dejando vulnerable al grupo que si la padece. Por ello, es primordial señalar que sin importar la condición de cada estudiante se requiere brindar igualdad de oportunidades.

De acuerdo con Fernández [3] las Dificultades de Aprendizaje en Matemáticas pueden ser una de las causas de fracaso escolar y, en ocasiones, pueden llevar al aislamiento de los estudiantes en su entorno educativo e incluso al abandono escolar. Uno de los factores que ayuda a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje es conocer a los estudiantes, atendiendo sus particularidades como: ritmo de aprendizaje y forma de aprender. Escobar [9] menciona que la misión de cada docente es partir de la diversidad de sus estudiantes e implementar estrategias que le permitan conocer sus capacidades para manejarlas adecuadamente y poder desarrollar su máximo potencial. Por su parte Quiñones [1] señala que una característica que distingue a los estudiantes con DAM es la velocidad con la realizan sus actividades, en muchos casos solo se requiere brindar más tiempo en la realización de actividades, además de una manera singular de repasar notas o apuntes.

Partiendo del problema de aprendizaje en las matemáticas por presentar DAM, Escobar [9] señala que el hecho de que un estudiante presente bajo desempeño académico, no implica que posea bajo intelecto; más bien, se requiere que el docente utilice una manera diferente de enseñar. Identificar a tiempo estudiantes con DAM, permitirá a los docentes de nivel superior aplicar estrategias que ayuden a mejorar su desempeño académico y como consecuencia, mitigar situaciones que ponen en desventaja a esta población.

Objetivo general. Identificar la población de estudiantes de 6° y 8° semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) del ITST con Dificultad de Aprendizaje en Matemáticas para evaluar la relación con el desempeño académico en materias de principios matemáticos con base a registros académicos del ciclo escolar 2019-2020.

Objetivos específicos.

- Investigar características y señales para identificar personas con DAM.
- Diseñar instrumento para identificar estudiantes con algún nivel de DAM.
- Identificar población a estudiar y seleccionar los elementos muestrales.
- Diseñar plan para aplicar instrumento.
- Clasificar niveles de DAM en la población identificada.
- Investigar la situación académica de cada estudiante identificado con DAM.

Como pregunta de investigación se plantea conocer lo siguiente ¿Los estudiantes de 6° y 8° semestre de la carrera de ISC identificados con DAM presentan bajo desempeño académico en las materias relacionadas con matemáticas?

Metodología

El método de investigación utilizado en este trabajo fue cuantitativo de tipo transversal con enfoque descriptivo. En el estudio se utilizó una muestra organizada en 4 estratos que corresponden a los cuatro grupos de estudiantes de sexto y octavo semestre de la carrera de ISC del ITST. Los instrumentos de recolección de datos usados en el estudio fueron dos tipos de encuestas, las cuales fueron diseñadas como lo sugiere Ruiz [2] a partir de la revisión de documentos enfocados a identificar estudiantes con DAM, así como, la medición del desempeño académico de los estudiantes.

1. Lugar donde se desarrollará el estudio. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.

2. Población a estudiar. Estudiantes de 6° y 8° semestre de la Carrera de Sistemas Computacionales modalidad escolarizada inscrita en el periodo enero-junio del 2020.

Para determinar la población de estudio de los estudiantes 6° y 8° semestre de la carrera de Sistemas Computacionales del ITST registrados en el periodo indicado, se obtuvo una muestra probabilística, utilizando para ello la fórmula estadística para muestras poblacionales finitas:

$$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_a^2 \times p \times q}$$

Donde:

N = Población total → **100 estudiantes**
 Z_a = Nivel de Confianza = 95% → **1.96**
 p = proporción esperada del 50% → **0.5**
 $q = 1 - p =$ **0.5**
 d = margen de error 5% = **0.05**

$$n = \frac{100 \times (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05)^2 \times (100 - 1) + (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5} = 80$$

Tabla 1. Estratos de Estudiantes de semestre de la carrera de Sistemas

Estratos por semestres	Identificación del semestre de la carrera	Total población Fracción constante 0.8	Muestra
1	Estudiantes Sexto semestre grupos A.	27	21
2	Estudiantes Sexto semestre grupos B.	26	21
3	Estudiantes Octavo semestre grupos A.	12	10
4	Estudiantes Octavo semestre grupos B.	35	28
		100	80

El tipo de muestra utilizada fue probabilística estratificada, lo que requirió segmentar la muestra en función a los grupos de estudio, lugar donde se ubican los estudiantes, ver Tabla 1. Donde ksh representa la desviación estándar de cada estrato o grupo. $ksh = \frac{nh}{Nh} = \frac{80}{100} = 0.8$

En relación a las unidades muestrales, cada estudiante se eligió aleatoriamente, para ello se utilizó el procedimiento de selección sistemática, lo que implicó elegir dentro de una población de tamaño N , un número n de elementos a partir de un intervalo K . Este intervalo se determinó por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra, donde: $K = \frac{N}{n} = \frac{100}{80} = 1.25$

De esta forma, la selección de estudiantes de cada grupo se realizó a partir de la lista proporcionada por un docente que imparte alguna de sus materias, seleccionando de manera consecutiva cada cuatro estudiantes y eliminado el quinto hasta finalizar la lista.

3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos, fueron utilizados cuestionarios de preguntas cerradas, así como entrevistas personales y bitácoras para el registro de datos; como herramienta de apoyo para aplicar el instrumento se empleó el uso de formularios en Google. En relación al diseño del instrumento para identificar estudiantes con DAM, el cuestionario se elaboró con un total de **25** ítems, empleando para ello categorías enfocadas a medir escalas de valoración de Likert, codificando cada respuesta con valores ordinales de 0-4, que indicaron el valor de las características de estudiantes con algún nivel de DAM.

Para el instrumento enfocado a conocer el desempeño académico de los estudiantes identificados con DAM se diseñó un instrumento enfocado evaluar dicha variable en las dimensiones: calificaciones, responsabilidad, complejidad, laboriosidad, apoyo académico y aprendizaje autónomo. El instrumento incluyó 10 ítems con respuestas codificadas con niveles de medición en una escala de 0-4 en relación a la experiencia de cada estudiante. Con respecto a los tópicos de matemáticas y las materias cursadas de los alumnos de 6° y 8° semestre de la carrera de Sistemas Computacionales se realizó un análisis basado en temas y principios matemáticos, el resultado se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Materias cursadas por estudiantes de 6 y 8 semestre de la carrera de Sist. Computacionales.

SEM	MATERIA	APLICAR FÓRMULAS	EJECUTAR PROCEDIMIENTOS	DISEÑAR ALGORITMOS	REALIZAR ANÁLISIS.	RELACIÓN
6	Administración de Bases de datos	0	1	0	1	2
6	Sistemas Programables	1	1	1	1	3
6	Programación Web	1	1	1	1	4
6	Ingeniería del Software	0	1	0	1	2
6	Lenguajes y Autómatas II	1	1	1	1	4
6	Redes de Computadoras.	0	1	0	1	2
8	Taller de Sistemas Operativos	0	1	1	1	3
8	Negocios Electrónicos.	0	1	0	1	2
8	Gestión de Proyectos de Software	0	1	0	1	2
8	Administración de Redes	0	1	1	1	3
8	Taller de Investigación II	0	1	0	1	2
8	Aplicaciones Móviles.	1	1	1	1	3
						32

La tabla 2 muestra la relación de la materias de sexto y octavo semestre de ISC con temas de matemáticas. Donde se obtuvo que un 67% de temas matemáticos están presentes en las materias cursadas por los estudiantes. Además, es importante señalar que todas las materias presentan al menos un 50% de temas matemáticos.

$$\frac{32}{12} = 2.7 = 67\% \cong 70\%$$

4) Procedimiento

- Se aplicó el instrumento denominado "Identificación de DAM" a la muestra determinada, mediante un formulario en drive y el envío de invitaciones a través de redes sociales.
- Se descargaron y organizaron los datos obtenidos en hojas de cálculo.
- Se realizó el procesamiento de los datos, mediante el uso de las fórmulas estadísticas de media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, etc.
- Se agruparon y clasificaron los datos para generar información e identificar el nivel de DAM de la población estudiada.
- Se aplicó el instrumento denominado "Desempeño Académico" a la población identificada con nivel 2 o mayor de DAM.
- Posteriormente se determinó la relación de estudiantes con DAM y desempeño académico de las materias cursadas.
- Finalmente se realizó el análisis de resultados y poder conocer la respuesta a la pregunta de investigación.

Resultados y Discusión

Tabla 3. Resultados generados con el instrumento de medición diseñado para identificar estudiantes con algún grado de DAM.

No.	ID	PUNTAJE ESCALA 100									
1	35	58	21	45	46	41	58	38	61	69	29
2	1	57	22	11	45	42	59	38	62	70	29
3	36	56	23	46	45	43	18	37	63	27	28
4	2	55	24	12	44	44	19	37	64	28	28
5	37	55	25	47	44	45	20	37	65	71	28
6	3	51	26	48	43	46	60	37	66	72	28
7	38	51	27	49	43	47	61	37	67	29	27
8	4	50	28	50	42	48	62	37	68	73	27
9	5	50	29	51	42	49	21	36	69	30	26
10	6	50	30	13	41	50	22	36	70	74	26
11	39	50	31	14	41	51	23	36	71	75	26
12	40	50	32	15	41	52	63	36	72	31	24
13	41	50	33	52	41	53	64	36	73	32	24
14	7	49	34	53	41	54	24	32	74	76	24
15	42	49	35	54	41	55	25	32	75	77	24
16	8	48	21	45	46	56	65	32	76	33	19
17	43	48	22	11	45	57	66	32	77	78	19
18	9	47	23	46	45	58	67	31	78	79	16
19	44	47	24	12	44	59	68	30	79	34	15
20	10	46	25	47	44	60	26	29	80	80	15

La Tabla 3 muestra los resultados del instrumento aplicado a los 80 estudiantes de 6° y 8° semestre de la carrera de ISC. En la tabla se observan 3 columnas, la primera denominada "No." indica el **numero de estudiante**, la segunda contiene el "ID" etiqueta utilizada **para identificar a cada estudiante encuestado**, y la etiqueta "puntaje escala 100" que indica el **puntaje acumulado de cada estudiante** con base al instrumento de medición utilizado.

Figura 1. Resultados de instrumento, donde se observa grado o nivel de DAM de la población.

En la Figura 1 se muestra la gráfica que representa los resultados de la población estudiada, donde el eje x representa los “ID” de todos los estudiantes, mientras en el eje y muestra el puntaje obtenido por cada uno de ellos. De acuerdo al tipo de estudio y uso de la estadística descriptiva se obtuvieron los siguientes datos:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = 38$$

$$\delta^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} = 108.28$$

$$\delta = \sqrt{108.3} = 10.4$$

Por lo tanto:

$$\bar{x} + \delta = 48.4$$

$$\bar{x} - \delta = 27.6$$

Los intervalos estándar de DAM de la población analizada se observan en el grafico de la figura 2.

Figura 2. Representación de intervalos estándar de DAM de la población estudiada.

La estadística descriptiva aplicada en los datos obtenidos permitió conocer el total de alumnos que se encuentran dentro del estándar de la media (líneas azules), con un total de 45 estudiantes entre los 48.4 y 27.6 puntos con respecto al resultado del instrumento utilizado, también se pudo saber que del total de estudiantes analizados 18 no presentan problemas en las materias cursadas; sin embargo, se identificaron 17 estudiantes fuera del rango normal estándar con respecto a los grupos estudiados, es decir, un 21% de la población presentó un nivel significativo de DAM.

Tabla 4. Información que revela el grupo estudiantes estándar de la población estudiada.

Grupo	Rango Normal	Total Estudiantes	Porcentaje
1	Por encima del estándar (problema significativo de DAM)	17	21%
2	Dentro del estándar	45	56%
3	Por debajo del estándar	18	23%

Los datos mostrados en la figura 2 se representan resumidos en Tabla 4. En este sentido y de acuerdo al instrumento diseñado, los resultados se clasificaron en 4 grupos etiquetados con las letras A, B, C y D, con los rangos establecidos de la siguientes forma: A=1-25, B= 26-50, C= 51-75, D= 76-100. Dichos grupos se muestran en la figura 3.

Figura 3. Representación de grupos A, B y C para identificar nivel de DAM.

En la figura 3 se observa la ausencia del grupo D, es decir, estudiantes con alto nivel de DAM, de igual forma se nota una cantidad considerable de elementos del grupo C, lo que implica la existencia de estudiantes con un significativo nivel de DAM; mientras los grupos A y B concentran a la mayoría de los estudiantes, los cuales no presentan problemas importantes de DAM, dicha información se muestra de forma organizada en la tabla 5.

Tabla 5. Clasificación de grupos por nivel de DAM

Nivel	Rango	Grupo	Cantidad Estudiantes	Porcentaje
I	1-25	A	9	11.25
II	26-50	B	64	80
III	51-75	C	7	8.75
IV	76-100	D	0	0
			80	100%

La clasificación de grupos y datos registrados permitieron identificar a los 7 estudiantes que conformaron el grupo C, con los ID: **35, 1, 56, 2, 37, 3 y 38**. Para analizar el desempeño se procedió a emplear el instrumento denominado “Evaluación del Desempeño Académico”, el resultado obtenido se clasificó para fines de análisis de la siguiente manera: Bajo 25-32, Regular 17-24, Bueno 9-16, Alto 1-8. Dicha información se observa en la Tabla 6.

Tabla 6. Resultados de aplicación de instrumento “Evaluación Desempeño Académico”

ID	NUMERO DE ITEM								Total	Clasificación Desempeño
	1	2	3	4	5	6	7	8		
35	1	1	1	2	2	2	2	2	13	Bueno
1	4	4	3	4	4	4	4	4	31	Bajo
56	4	4	3	3	4	4	4	4	30	Bajo
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32	Bajo
37	3	4	4	4	4	4	3	3	29	Bajo
3	3	3	3	4	4	4	3	3	27	Bajo
38	4	4	4	4	4	3	4	4	31	Bajo

Con respecto al desempeño académico de los estudiantes de 6° y 8° semestre de ISC, se pudo observar que 17 de ellos están por debajo del rendimiento académico estándar de sus compañeros, 7 de los cuales se identificaron con un nivel significativo de DAM; resultado que llevó al análisis del grupo para conocer su desempeño académico, identificándose un total de 6 estudiantes con bajo rendimiento académico, es decir, el 86% de estudiantes del grupo C presentaron dificultades en las materias cursadas.

Conclusiones

En el estudio se demostró la existencia de estudiantes disléxicos dentro de la carrera de ISC, señalando que no existen casos graves, es decir, estudiantes con nivel IV de DAM; sin embargo, se detectó un 8.75% de estudiantes con nivel III o moderado, situación que propició un grupo de la población con bajo rendimiento académico y que debió ser identificada en su momento para brindarles el apoyo, pues se demostró que el 86% de ellos presentaron dificultades en las materias cursadas.

También se logró conocer que del total de la población analizada 17 estudiantes muestran un rendimiento académico menor con respecto al nivel estándar de sus compañeros, 7 de los cuales presentaron un nivel significativo de DAM. Otro resultado importante fue conocer que del total de materias cursadas por los estudiantes 6° y 8° semestre de ISC el 100% contienen un alto porcentaje de principios matemáticos.

Los datos obtenidos en el estudio muestran claramente que existen estudiantes en la carrera de Sistemas Computacionales con Dificultad en el Aprendizaje de las Matemáticas, que en silencio esperan que maestros y/o asesores les brinden atención y apoyo para desarrollarse eficientemente dentro del aula y no solo mejoren su desempeño académico, sino también su calidad de vida.

Referencias

- [1] A. Quinteño and G.M. Vanegas, "Estrategias metodológicas de enseñanza para el manejo de discalculia", Anuario de Investigación, vol. 6, pp. 74-80, 2017.
- [2] C. Ruiz, J. Salvador, and M. Trejo, "Escala para Identificación de Indicadores de Dislexia en Adolescentes de Educación Media y Media Superior", RESPYN-Salud Publica y Nutrición, vol.11, no. 3, pp. 1-10, 2010.
- [3] C. Fernández, "Principales dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas", UNIR, vol. 1, pp. 22-27, 2013.
- [4] I.Galán, "En México 7% de los niños sufre alteraciones del lenguaje", Gaceta UNAM, pp.134, 2018.
- [5] E. Goikoetxea, "Las Dificultades Específicas Del Aprendizaje", Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, vol.18, no.1, pp. 2-10, 2012.
- [6] E. Pérez, N. Dorta, and I. Bermudez, "La Discalculia como uno de los trastornos específico del aprendizaje". Revista Conrado, vol.12, no. 52, pp. 130-138, 2016.
- [7] G. Comes, B. Parera, G. Vedriel, and M. Vives, "La inclusión del alumnado con discapacidad en la universidad: la opinión del profesorado", Innovación Educativa, vol.21, pp. 173-183, 2011.
- [8] J. Orrantía, "Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: una perspectiva evolutiva", Revista Psicopedagogía, vol. 23, no. 71, pp. 158-178, 2016.
- [9] M. Escobar, "Influencia de la interacción alumno-docente en el proceso enseñanza-aprendizaje", Revista de Tecnología y Sociedad, vol. 5, no. 8, pp. 1-6, 2016.
- [10] N. Zygouris, F. Vlachos, N. Dadaliaris, P. Oikonomou, I. Stamoulis, D. Vavougiou, and A. Striftou, "Neuropsychological approach of developmental dyscalculia and a screening test via a web application", vol. 7, no. 4, pp. 51-62, 2017.